

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИВОДНОГО БАРАБАНА
КОНВЕЙЕРА ЩЕБНЕОЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ RM-80 UHR****IMPROVING THE DESIGN OF THE DRIVE DRUM OF THE CONVEYOR
OF THE RM-80 UHR GRAVEL CLEANING MACHINE****ХАРЛОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ,***кандидат военных наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».***КАСАТКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,***ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».***KHARLOV MAKSIM VIKTOROVICH,***PhD (Military), Associate Professor,**St. Petersburg state University of railway transport of Emperor Alexander I».***KASATKIN ALEKSANDER SERGEEVICH,***St. Petersburg state University of railway transport of Emperor Alexander I».*

В статье рассмотрена проблематика эксплуатации щебнеочистительной машины RM-80 UHR, которая применяется при текущем содержании железнодорожного пути в Российской Федерации. В частности, отмечается снижение эксплуатационной эффективности существующей конструкции приводного барабана конвейера данной машины, что ведет к избыточным затратам. На основе существующих научных взглядов, изложенных в литературе, предлагается подход к повышению фрикционных характеристик поверхности барабана путем применения съемной резиновой футеровки. Также приводятся результаты моделирования фрикционных характеристик футеровки и обосновываются параметры ее профиля.

The article considers the problems of operation of the RM-80 UHR gravel cleaning machine, which is used for the current maintenance of the railway track in the Russian Federation. In particular, there is a decrease in the operational efficiency of the existing design of the drive drum of the conveyor of this machine, which leads to excessive costs. Based on the existing scientific views presented in the literature, an approach is proposed to improve the friction characteristics of the drum surface by using a removable rubber lining. The results of modeling the friction characteristics of the lining are also presented and the parameters of its profile are justified.

Ключевые слова: *щебнеочистительная машина, конвейер, приводной барабан, фрикционные характеристики, футеровка.*

Key words: *gravel cleaning machine, conveyor, drive drum, friction characteristics, lining.*

Щебнеочистительная машина RM-80 UHR (рис. 1) с 1980 года производилась австрийской фирмой «Plasser&Theurer». В Российской Федерации техника изготавливалась по контракту, в виде неполной лицензии, между Октябрьской железной дорогой и компанией «Plasser&Theurer», на заводах «Трансмаш» и «Калугатрансмаш».

Рис. 1. Общий вид щебнеочистительной машины RM-80 UHR

Машина RM-80 UHR предназначена для глубокой очистки балластной призмы железнодорожного пути и стрелочных переводов, для вырезки старого загрязненного щебеночного слоя и выполнения работ по подъёмке пути. Очистка производится при максимальной глубине вырезки до 1000 мм без разбора рельсошпальной решетки. Отходы очистки, благодаря системе ленточных конвейеров, погружаются в специальный подвижной состав для вывоза засорителей или выгружаются за пределы пути.

Конструкция приводного барабана конвейера машины RM-80 UHR предполагает наличие фрикционного покрытия, обеспечивающего передачу усилий на тело ленты в требуемом объеме. Без фрикционного покрытия лента под нагрузкой будет проскальзывать по поверхности барабана, и эффективность работы этого узла, очевидно, будет снижаться.

Исходная конструкция барабана предполагает фрикционное покрытие в виде сплошного рифленого резинового слоя. В процессе эксплуатации данный слой активно изнашивается, что вызывает необходимость систематического технического воздействия с целью устранения данного отказа. При этом ремонт покрытия – это крайне затратная процедура ввиду того, что требуется специализированное оборудование для восстановления резинового покрытия с требуемыми характеристиками. Например, используется метод горячей вулканизации. Поэтому такой ремонт возможен только в заводских условиях. И на предприятии-эксплуатанте его осуществить возможности нет. Предприятиям зачастую приходится эксплуатировать машину RM-80 UHR с полностью изношенным фрикционным покрытием, терпя существенные убытки (рис. 2).

Рис. 2. Приводной барабан щебнераспределительного транспортера машины RM-80 UHR с полностью изношенным фрикционным покрытием

Решением данной проблемы может быть применение съемной футеровки барабана в виде отдельных секций, закрепленных на его поверхности (рис. 3).

Рис. 3. Съемные футерованные накладки на барабан:

а) накладки Slide-Lag; б) накладки Drive-Lag;

1 – футеровочная резина; 2 – стальное основание; 3 – поверхность барабана;

4 – приварная направляющая планка

Существующие научные исследования, посвященные вопросам воздействия различных параметров футеровки приводного барабана на сцепляющую способность, показывают, что на величину коэффициента трения μ футерованного барабана и ленты оказывают влияние следующие факторы:

- Толщина футеровки;
- Твердость резинового слоя;
- Геометрический рисунок профиля;
- Состояние контактных поверхностей [1-6].

Данные, полученные в результате экспериментов с образцами футеровок, говорят о существенном влиянии на коэффициент трения μ в сторону возрастания толщины футерованного слоя [3; 4]. Вместе с тем, при увеличении твердости материала слоя его сцепляющая способность падает. Наиболее высокие значения силы трения наблюдаются у футеровок из более мягких сортов резины (твердостью 45-60 единиц по Шору). Применение резины твердостью менее 45 единиц по Шору нежелательно из-за стремительного износа футеровки.

Проведенные к настоящему времени исследования зависимости сцепляющей способности $\mu_{ср}$ от рисунка геометрического профиля футеровки приводного барабана показывают, что наиболее высокие показатели при смоченных и загрязненных поверхностях обеспечивают шевронные футеровки (стрелки по ходу и против хода движения ленты), наименьшие значения у гладкой футеровки и профиля с продольными канавками (табл. 1) [3; 4].

Кроме этого установлено, что при сухих контактирующих поверхностях коэффициент трения μ практически не зависит от рисунка геометрического профиля футеровки. Существенные различия наблюдаются при попадании на поверхности контакта частиц загрязнения. Это объясняется тем, что в процессе трения приводного барабана с лентой сцепляющая способность не является постоянной, значительное влияние на нее оказывают свойства промежуточного слоя.

Таблица 1. Результаты испытаний различных профилей футеровки

Рисунок геометрического профиля футеровки	Сцепляющая способность $\mu_{ср}$	
	Смоченная поверхность	Загрязненная поверхность
Гладкий	0,48	0,56
Квадратные выступы	0,67	0,67
Ромбические выступы	0,7	0,68
Продольные канавки	0,65	0,6
Шевронный (стрелки ходу движения ленты)	0,75	0,79
Шевронный (стрелки против движения ленты)	0,73	0,85

Рифленый профиль обеспечивает частичное удаление грязи с поверхности футеровки и в зависимости от варианта выбранного профиля процесс самоочистки происходит с разной эффективностью. Большое влияние на эффективность процесса самоочистки и коэффициент трения в целом оказывают форма, шаг и размер канавок геометрического профиля [3; 4; 8].

Эксперименты показали, что при сухих и загрязненных контактных поверхностях наиболее высокие и стабильные значения коэффициента трения наблюдаются у шевронных и ромбических рисунков профиля футеровки [4].

Для оценки эффективности геометрии профилей футеровки выполнено моделирование в среде SolidWorks Motion. Для оценки выбраны четыре образца, приведенные на рис. 4.

Рис. 4. Образцы рифленых профилей:

а) квадратный профиль; б) ромбовидный профиль; в) профиль с поперечными канавками; г) шевронный профиль против хода движения ленты

Рис. 5. Этюра в модуле SolidWorks Motion характеризующая силу трения скольжения материала по опорной поверхности:

1 – максимальное значение $F_{тр}$; а – участок, характеризующий предварительное смещение образца; б – участок начала движения образца; в – скольжение образца по опорной поверхности

Для каждого образца рифленого профиля было предусмотрено проведение пяти испытаний с различными значениями ширины канавок B_k и ширины выступов B_v , т.е. различной величиной насыщенности профиля [7].

Таблица 2. Результаты моделирования

Рисунок профиля	Параметр измерения	№ испытания									
		1		2		3		4		5	
		B_k	B_v	B_k	B_v	B_k	B_v	B_k	B_v	B_k	B_v
		5	15	10	20	15	25	20	30	25	35
Квадратный	Максимальное значение $F_{тр}$	68,47		68,25		65,86		59,42		57,53	
Ромбовидный	Максимальное значение $F_{тр}$	69,07		68,32		66,62		62,46		60,72	
Поперечный	Максимальное значение $F_{тр}$	60,97		60,44		58,43		55,25		54,24	
Шевронный (против хода)	Максимальное значение $F_{тр}$	62,72		61,32		59,44		56,63		55,11	

Эффективность сцепляющей способности $\mu_{ср}$ для различных вариантов рифленых профилей будет оцениваться по максимальному значению силы трения $F_{тр}$ на этюре, полученной при моделировании в SolidWorks Motion (рис. 5).

В результате моделирования получены результаты, представленные в таблице 2. Установлено, что максимальное значение силы трения $F_{тр}$ при моделировании наблюдается у ромбовидного профиля с шириной канавок $B_k = 5$ мм и шириной выступов $B_v = 15$ мм.

Таким образом, проблема обеспечения требуемых фрикционных характеристик барабана конвейера машины RM-80 UHR может быть решена путем размещения на его поверхности съемных пластин футеровки из рифленой резины, имеющий ромбовидный профиль определённого выше сечения. Это позволит снизить эксплуатационные расходы при применении данной машины по назначению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамчук В.М. Исследование тяговых способностей футерованных различными материалами приводных барабанов ленточных конвейеров // Труды ин-та ВНИИПТМАШ «Конвейеры». М, 1969. 20 с.
2. Высочин Е.М., Смирнов В.К. О сцеплении конвейерной ленты с барабаном // Вопросы рудничного транспорта. М.: Недра, 1970. №11. С.68.
3. Жариков В.С. Выбор параметров эластичной футеровки приводного барабана ленточного конвейера // Развитие и совершенствование шахтного и карьерного транспорта. М.: Недра, 1973. Изд. 1. С.75.
4. Жариков В.С. Исследование футеровок приводных барабанов для ленточных конвейеров угольных шахт: дис. канд. экон. наук; науч. рук. А.В. Евневич, В.А. Дьяков. М.: Изд-во Московский ордена трудового красного знамени горный институт, 1973. 203 с.
5. Кобринский С.А. Исследование футеровок приводных барабанов ленточных конвейеров // Горные машины и автоматика. М., 1961. №4.: ЦИТИУП. С. 71-87.
6. Моссаковский В.И., Рудяков Г.З., Салитренник В.Б. Исследование взаимодействия конвейерной ленты и упругой футеровки приводного барабана // Известия Днепропетровского горного института. Днепропетровск: Изд-во Днепропетровский горный институт, 1967. № 48. С. 55-67.
7. Ушаков Е.Н., Кострыкин А.П., Шайдулин К.В., Мерзляков П.Е. Методика проведения лабораторных испытаний резиновой футеровки приводных барабанов ленточных конвейеров // Вестник научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. 2011. С.118-122.
8. Харлов М.В. К вопросу об оценке эффективности противоскользющего профиля конструкций машин // Грузовик. 2023. №1. С. 49-55.

© Харлов М.В., Касаткин А.С., 2024.